

МУҲАММАД ҲАКИМХОННИНГ “МУНТАХАБ АТ-ТАВОРИХ” АСАРИ ТУРКИЙ ДУНЁ ТАРИХИГА ОИД НОДИР МАНБА

Ж.А. Абдукаримов

т.ф.н. академик Бобожон Гафуров номидаги Хужанд давлат университети Хўжанд,

Хўжанд, Тожикистон

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1345-9891>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895596>

Аннотация. Мақолада Муҳаммад Ҳакимхоннинг “Мунтахаб ат-тавориҳ” асари ва муаллифнинг саёҳати тафсилотлари нодир тарихий манба сифатида таҳлил қилинган. Муҳаммад Ҳакимхоннинг асарда келтирилган саёҳатида оид хотиралари маълумотлари нафақат Ўрта Осиё, балки жаҳон таърихи, географияси ва туркий дунёни ўрганишида муҳим нодир манба ҳисобланиши таъкидлаб ўтилган.

Калим сўзлар: Муҳаммад Ҳакимхон, “Мунтахаб ат-тавориҳ”, Ўрта Осиё, Россия, Туркия.

Аннотация. В статье анализируется сочинение Мухаммада Хакимхана «Мунтахаб ат-таварих» и подробности его путешествия автора, как уникальный исторический источник. Отмечается, что представленные в сочинение сведения путевых воспоминаний Мухаммада Хакимхана считаются важным источником для изучения не только истории Центральной Азии, но и мировой истории, географии тюркского мира.

Ключевые слова: Мухаммад Хакимхан, «Мунтахаб ат-таварих», Средняя Азия, Россия, Турция.

Abstract. The article analyzes the work of Muhammad Hakimkhan “Muntahab at-tawarikh” and the details of the author’s travel as a unique historical source. It is noted that the information from the travel memoirs of Muhammad Khakimkhan presented in the essay is considered an important unique source for studying not only the history of Central Asia, but also world history, geography, and the Turkic world.

Keywords: Muhammad Hakimkhan, “Muntahab at-tawarikh”, Central Asia, Russia, Türkiye.

Муҳаммад Ҳакимхоннинг “Мунтахаб ат-тавориҳ” номли асари Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлиги тарихига оид нодир манба ҳисобланади. Мазкур асар беш боб, ўн икки тоифадан (фаслдан) иборат бўлиб, унинг хронологик ҳудуди “олимпнинг яратилишидан” то XIX асрнинг 40 – йилларигача бўлган даврни ўз ичига олади.

“Мунтахаб ат-тавориҳ” ўзига хос уч хил йўналишни мужассамлаштирган: жаҳон тарихи, локал (маҳаллий) тарих ва мемуар (эсдаликлар). Қўқон тарихчиларининг асарлари форсий-туркий исломий тарихнавислиги услуги асосида шаклланган бўлиб, уларда ушбу услуб - умумжаҳон ва локал тарихга бағишлаб ёзилган асарлар учрайди. “Мунтахаб ат-тавориҳ” асари умумжаҳон тарихига бағишлангани боис, муаллиф тарихни олам ва одам яратилишидан бошлаб, XIX асрнинг ўрталаригача баён қилган. Мазкур асарнинг асосий қисми Бухоро манғитлар тарихи, Қўқонда ҳукмронлик қилган минглар сулоласи, ҳамда, муаллифнинг чет элларга саёҳати баёни бўйича тақсимланиб, бу маълумотларнинг барчаси Муҳаммад Ҳакимхоннинг ўз қаламига мансуб қимматли манба ҳисобланади.

Кўқондаги таниқли саидлар оилада тавлуд топган Муҳаммад Ҳақимхон, она томонидан Кўқон ҳокими Норбўтабийга (1770- 1798) неvara ва унинг вориси Олимхонга (1798- 1810) жиян эди. У ёшлигида Кўқоннинг бўлғуси ҳокими Муҳаммад Алихон (1822- 1842) билан бирга ўсди ва тарбияланди. Унинг бобоси Ҳақимхонтўра ўз даврининг нуфузли ва билимдон кишиларидан бўлган. Ҳақимхоннинг отаси Маъсумхон Олимхоннинг синглисига уйланган эди. Лекин, Муҳаммад Алихон тахтга ўтиргач, бу оиланинг тинчлиги бузилди. Мадалихон ҳукмронлиги даврида қирғин ва қатоғонлар бошланиб кетди. Биринчилар қаторида Ҳақимхоннинг отаси Маъсумхон Кўқондан чиқариб юборилди. Тахтга ўтирганига 8 кун бўлгач Мадалихон Муҳаммад Ҳақимхонни ҳам ҳаж сафари баҳонасида Кўқондан чиқариб юборди. Шундан кейин унинг чет эллардаги сайёҳати ва саргардонлиги бошланди.

Муҳаммад Алихон даврида Ҳақимхонтўра аввал Тўрақўрғон, сўнгра Намангон ва Косонга ҳоким қилиб тайинланган эди, аммо кейинчалик хоннинг ғазабига дучор бўлиб хонликдан ҳайдалиб Маккага ҳажга жўнатилган. У ўзининг сафарини Россия ўлкасидан бошлади [2, 12].

1824 йилда Ҳақимхонтўра Оренбургда рус императори Александр I билан учрашган эди. Бу учрашув ҳақида муаллиф асарда батафсил маълумот берган. Муаллиф Россиядан кейин Туркия, Миср, Сурия, Фаластин, орқали Макка ва Мадинага борган [5, 8].

Муҳаммад Ҳақимхон саёҳати жараёнида гоҳ араб ихроми, гоҳ турк бўркини, гоҳ эрони либосини, гоҳ миллий чопонини кийиб юрган, бир неча марта жуда хатарли ҳолларни бошидан кечирган, камокқа тушган, турмадан қон билан хат ёзган, қочган: пинхон равишда подшо саройига ҳам кирган, маликалар, амалдорлар билан сўхбатда бўлган, бетоб бўлиб, беҳуш ётган, неча бор ўғрилар кўлига тушган, “қазога тан бериб” юрган, чўлда сув ичиб қаноатланган, ибтидоий одамлар ҳолини сурган [3, 213-219].

Муҳаммад Ҳақимхоннинг “Мунтахаб ат- таворих” асари олимлар томонидан кенг ўрганилиб, унинг илмий аҳамиятига юксак баҳо берилмоқда. География илми нуқтаи назаридан эса, бу китоб Ўрта Осиё географик адабиётининг саргузашт-саёҳат жанрига мувофиқ келадиган асарига яққол мисол бўла олади. Шу билан бирга, асарда тилга олинган жуда кўп жой номлари - автор ўзи қадам босган шаҳар ва кичикроқ аҳоли манзиллари, денгиз, дарё, тоғ, чўл ва даштлар ҳамда муаллиф бошқалардан эшитган топонимик, этник маълумотлар - Булғор, Қозон, Мақрия, Петербург, Фарангистон, Искандария, Судон, “Ўрусия вилояти”, “Қазоқия” - каби тушунчалар Ҳақимхоннинг кузатувчан, доно ва зукко инсон ва олим бўлганлигини исботлайди [4, 39].

Муҳаммад Ҳақимхон асарининг яна бир муҳим жиҳати шундан иборатки, асарда муаллиф, сафари жараёнида турли мамлакатларда туркий халқларнинг ўрни ва уларнинг турмуши ҳақида жуда нодир ва қизиқарли маълумотларни келтиради. Масалан, Муҳаммад Ҳақимхоннинг Россия ўлкасига сафари Шамай шаҳридан бошланди. Муаллифнинг ёзишича Шамай савдо-сотик ишларида муҳим ўрин тутган шаҳар эди. Бу ерга турли мамлакатлардан савдогарлар келишган. Кўпгина вилоятларда айирбошловчи саройлар мавжуд эди. Шамай Фарғона ва Ўрта Осиёнинг кўпгина шаҳарларидаги савдогарларни ўзига жалб қиларди, уларнинг кўплари бу ерда оила қуришиб, умрбод шу ерда яшаб қолардилар. Шунингдек, муаллиф Ирбит ярмаркалари ҳақида қуйдаги маълумотларни келтиради: “Ирбит ярмаркасидаги савдогарлар барча иқлимдан, айниқса мовароуннаҳрдиклар кўп... Бу ерда Туркистон савдогарлари келтирадиган мой ва арйонга эҳтиёж катта” [6, 15-19].

Муҳаммад Ҳақимхон саёҳати жараёнида Волга дарёсидан кечиб, Аштархон ва шимолий Кавказдан ўтиб Қора денгизга етади ва унга Шўр деб ном беради. Муҳаммад Ҳақимхон денгизда сузиб, йўл таассуротларини куйдагича тасвирлайди: “... Айтибдурларки, Рум султонларининг бири дарёнинг қаърини билурга фармон айладики, таноб этсунлар. Чун таноб солиб, лангарни қўйиб юбордилар, минг беш юз газ таноб эрди, ерга етмади” [1, 410-417]. Яъни Туркия султонлари Қора денгиз чуқурлигини ўлчаб қўрмоқчи бўлганлар, арқонга лангар бойлаб туширганлар, 1500 газ (тахминан 1200 метр) тушурилган арқон, денгиз тубига етмаган.

Бундан ташқари Муҳаммад Ҳақимхон сафари жараёнида Қора денгиз маҳобатини шундай тасвирлайди: “қоп - қоронғу бир тунда қаттиқ шамол туриб, денгизда Нўх алахиссалом тўфони ва Самуд шамолини эслатувчи талотум кўзғалди. Доно маллоҳлар шамол кирмайдиган машғал ёқилган хужрага кирганча хариталарини олдиларига ёйиб қўйиб, роса тикилишарди. Харита деганим бир тахта қоғоз бўлиб, унга Шўр денгизининг барча тасвири чизилган эди. Масалан, денгизда нечта орол бор, кемага хавф туғдирувчи нечта тоғ бор ва ҳоказо. Катта бир компасни олдиларига қўйишган ва шунга қараб, қарор қабул қилишар эди” [1, 415; 2, 558].

Муҳаммад Ҳақимхоннинг саёҳати ғурбату дарбадарликда ўтган бўлишига қарамай унинг жаҳон ҳақидаги билимларининг ошишида, дунёқараши шаклланишида ва бир қатор рус, турк, араб, юнон тилларини ўрганишида катта аҳамиятга эга. Шу маънода, муаллифнинг маълумотлари нафақат Ўрта Осиё, балки жаҳон таърихи, географияси ва туркий дунёни ўрганишда муҳим нодир манба ҳисобланади.

REFERENCES

1. Мунтахаб - ут-таворих. Ўилди дуввум. Таълифи Муъаммад Ҳақимхон. Бо тасъеъи Ё. Кавахара ва К. Хонеда.- Токио, 2006.- 716 с.
2. МуҳаммадҲақимхон Тўра. Мунтахаб ат - таворих.- Форс- тожик тилидан таржима, муқаддима, изоҳлар муаллифи Ш. Воҳидов.- Тошкент: Янги аср авлоди, 2010.- 716 с.
3. Ҳасанов Ҳ. Фарғоналик сайёҳ/ Фан ва турмуш.-1963.- № 8.- Б. 38- 39.
4. Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиёлик географива сайёҳлар.- Тошкент, 1964.- 262 б.
5. Хотираҳои Муъаммад Ҳақимхон дар бораи сафари Русия (Баргардонанда аз нуруфи арабиасоси тоъики ба кирилли, ба чоп нозиркунандаи матн, муаллифи муқаддима, тавзеъот, луғатнома, феърист ва замима Ўамолиддин Абдукаримов). - Хуъланд, 2013.- 104 с.
6. Хуршут Э. Ҳақимхоннинг ҳаёти ва саёҳатлари.- Тошкент, 1987.- 48 б.